

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Нормуратов Кахрамон Тогаймуратович

Ташкентский университет информационных технологий имени Аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994666>

Аннотация. Изложены соображения об измерениях в области психолого-педагогических явлений и процессов; обсуждается необходимость решения этих проблем.

Ключевые слова: научный подход, исследование процесса образования, психолого-педагогические явления, процесс измерения.

Введение

Проблема научного подхода к исследованию процесса образования в последнее время сводится к возможности количественного писания параметров психолого-педагогических явлений. Такая концепция, собственно говоря, характеризует процесс измерения исследуемых явлений. Поэтому вопрос измерения различных составляющих образовательного процесса можно считать одним из приоритетных направлений современного разностороннего, как общего так и профессионального, обучения. В этой связи, полагаем что анализ различных подходов к изучению данной проблематики является естественным началом данного исследования.

Одним из основных преимуществ науки – ее способность передать наблюдения и выводы одних людей другим людям. Это достигается в виду объективности научных положений, их независимости от мнения и желания отдельных людей, в том числе и тех, кто открывает и формулирует эти положения. Но, объективность – понятие относительное, так как оно формируется через множество «субъективностей» хотя означает общую согласованность в наблюдениях и выводах. Научное отражение явлений действительности намного точнее, а также меньше подвержено влиянию субъективного фактора, чем несистематизированный опыт людей.

1. Проблема измерения в современной науке

Объективность научных выводов основана на повторяемости фактов. Известно, что ученые часто различно интерпретируют одни и те же факты. Однако они могут всегда прийти к общему выводу относительно самих фактов путем их повторного наблюдения. Существует общий принцип, что наука исследует только повторяемые факты. Действительно, чтобы сделать достоверные выводы о сущности явления, необходимо сотни и тысячи раз воспроизводить явление в различных, тем или иным путем контролируемых, условиях.

Очевидно, что объективность и повторяемость научных фактов основана на их количественном описании, которое мы называем измерением. «Когда описание открывает путь для измерения, – указывает С. Стивенс, – дискуссии вполне заменяются вычислениями»[1].

Измерение так естественно вошло в науку о природе, что ученые долго даже не задумывались над его сущностью. Да и в настоящее время сущность измерения не всегда правильно понимается. Между тем, измерение представляет сложное теоретическое и экспериментальное исследование, оно всегда основано на некоторых законах.

Например, операция взвешивание массы («положить предмет на измерительный прибор и заметить отклонение стрелки от нулевой точки шкалы») на обычных весах возможна потому что, мы предполагаем точность прибора. Но понятие «точность прибора на практике» означает, что, по сравнению с эталоном, ошибка взвешивания не превышает некоторых допустимых пределов. Для этого необходимо иметь эталон массы и эталонный прибор – весы. Этот прибор основан на законе, что растяжение пружины пропорционально силе, действующей на нее. Принятие системы аксиом для первичного измерения массы и подбор пружины, удовлетворяющей требованиям этого закона, позволяют создать эталон массы, необходимого для последующих сопоставлений, с ним измеряемых объектов.

Одним из основных требований к процедуре измерения, т.е. использования измерительного инструмента, – это ее простота. В противном случае применение это процедуры будет сопряжено с большими материальными и временными затратами, которые могут быть просто неоправданными. Поэтому исследователи при разработке измерительных приборов (инструментов) никогда не упускают этого требования [2].

На примерах созданных исследователями весов и термометра, амперметра и вольтметра, эхолота и счетчика Гейгера можно оценить важность теоретических аппаратов измерения и их практических аналогов (иными словами – измерительных приборов) для дальнейшего прогресса науки и техники в целом. И, видимо, осознавая это в полной мере, Г. Галилей сказал: «Измеряй все доступное и делай недоступное – доступным».

При изучении конкретной области реального мира, направление исследований по разработке аппарата измерения было продиктовано потребностями науки и реальной жизни. Объективная необходимость в создании такого аппарата для более глубокого изучения психолого-педагогических явлений сформировалась уже давно. Это подтверждается появлением различных методик измерения наиболее «измеряемого», и, к сожалению, единственного педагогического явления – «уровень знаний, умений и навыков».

Может возникнуть вопрос, правомерны ли эти рассуждения в так называемых «поведенческих» науках, к которым относим психологию, педагогику, социологию. Все перечисленные науки имеют дело с явлениями психической жизни, индивидуальным и групповым поведением людей. Поэтому, если бы измерение определялось только таким образом, т.е. как в науках о природе, не было бы смысла говорить об измерении знаний, умений, отношений, установок, свойств личности. Однако измерение может быть определено достаточно широко, и, следовательно, не исключено его применение в поведенческих науках.

Проблема измерения в этих науках весьма многогранна и более сложна, но вместе с тем, требует, во много раз больших усилий для своего решения, чем в других науках. Это связано с тем, что, если в области физического измерения можно применять довольно строгие правила, чтобы значения, приписываемые параметрам, обладали определенными алгебраическими свойствами, то в психологии и педагогике (во всяком случае на современном уровне знаний) далеко не всегда можно найти для всех алгебраических процедур такие экспериментальные операции, «которые, будучи произведены на двух вещах, привели бы к такому эмпирическому результату, который можно было бы

предвидеть на основании соответствующих арифметических операций, произведенной на двух числах, предписываемых этим вещам»[3].

Количественная модель отображает объективные свойства и связи явлений действительности через определенные характеристики и отношения величин. Для того чтобы модель изоморфно отображала реальность, эти характеристики и отношения должны соответствовать объективным свойствам и связям описываемых явлений.

Это объективное соответствие, адекватность величин, с которыми оперирует модель, реальным количественным характеристикам описываемых явлений и объектов составляет первое, решающее условие состоятельности любого количественного исследования. Проблемы количественного исследования в педагогике начинаются не с технического вопроса о том, какие математические методы можно для этой цели применить, а с более коренной содержательной проблемы – как правильно определить объективные количественные характеристики явлений обучения и воспитания, или, как отмечено в книге Б. П. Битинасом «это вопрос о семантике количественных моделей, используемых педагогикой, т.е. о смысле фигурирующих в них величин» [4].

Конкретное реальное содержание этих величин – вопрос не математический. Оно определяется свойствами исследуемых явлений или объектов и целями исследования. Например, явлениями, величина которых изучается при исследовании закономерностей обучения, могут быть: применение учителем различных методов обучения; психические процессы осмысливания, закрепление знаний, формирование навыков у учащихся и т.д.

Установление содержательных критериев для определения величин, характеризующих те или иные стороны этих явлений и процессов, – задача, которая решается их педагогическим и психологическим анализом. Аппарат современной математики – это только безупречный логический механизм. Он может не только связать воедино как цепь достоверных фактов, так и произвольные домыслы [5].

Когда этот первый обязательный, содержательный этап исследования осуществлен и сформулирована предполагаемая качественная модель изучаемых явлений, определены подлежащие изучению реальные величины и установлены критерии для их характеристики, тогда наступает второй этап, т.е. определены из опыта фактические значения этих исследуемых величин. Только после этого мы выходим из рамок явлений и операций, изучаемых педагогикой, вступаем в область определения величин и оперирования с ними, т.е. во владения математики.

Заключение

Общее определения оценки состояния педагогических объектов, основанное на измерениях, до сих пор никем не дано, хотя в «Педагогической энциклопедии», на наш взгляд дано не полное определение оценки знания, которое не раскрывает метода установления степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков. О процессе измерения остается только догадываться, так как главный признак оценки – измерение – не фигурирует в определении. Понятия первоначальных измерений появляется в педагогической литературе значительно позже и раскрывается в [6–8]. Можно считать, что достаточно универсальное определение измерения психолого-педагогических явлений и процессов точно и кратко сформулировать на данном уровне знаний науки не удастся. Ограничиваются описательным определением этого сложного механизма, без

которого невозможна ни оценка состояния педагогического явления, ни, тем более, эффективное управление учебно-воспитательным процессом.

REFERENCES

1. Стивенс, С. С. Математика, измерение и психофизика // Экспериментальная психология / Под ред. С. С. Стивенса. – М., 1960. – С. 19–89.
2. Пфанцагль, И. Г. Теория измерений [Текст] / И. Пфанцагль ; При участии В. Бауманна и Г. Хубера ; Перевод с англ. В. Б. Кузьмина ; Под ред. С. В. Овчинникова. – Москва : Мир, 1976. – 248 с.
3. Ломов, Б. Ф. Некоторые вопросы применения математики в психологии / Б. Ф. Ломов, В. И. Николаев, В. Ф. Рубахин // Психология и математика. – М.: Наука, 1976.
4. Битинас, Б. П. Многомерный анализ в педагогике и педагогической психологии [Текст] / Б. Битинас ; Науч.-исслед. ин-т школ М-ва просвещения ЛитССР. – Вильнюс : [б. и.], 1971. – 347 с.
5. Ительсон, Л. Б. Математические и кибернетические методы в педагогике [Текст] / Акад. пед. наук. – Москва : Просвещение, 1964. – 248 с.
6. Архангельский, С. И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе. / С. И. Архангельский. – М. : Высшая школа, 1976. – 200 с.
7. Ржецкий, Н. Н. Моделирование индивидуальной оценки знаний (к обоснованию функционального уравнения технических средств контроля при выборочных ответах) : дис. канд. техн. наук. - Моск. энерг. ин-т. – Москва : [б. и.], 1968. – 296 с.
8. Полонский, В. М. Дидактические вопросы оценки системы знаний : диссертация кандидата педагогических наук : 13.00.00 / В. М. Полонский. – Москва, 1970. – 161 с.
9. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
10. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
11. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
12. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
13. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
14. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
15. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
16. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO 'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O 'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.